

**REACTIVACIÓN DE MEDIOS DE VIDA MEDIANTE LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN
CORREDOR ECOTURÍSTICO COMUNITARIO EN SAN
VICENTE, MANABÍ.**

***REACTIVATION OF LIVELIHOODS THROUGH THE
IMPLEMENTATION OF A COMMUNITY ECOTOURISM CORRIDOR
IN SAN VICENTE, MANABÍ.***

DOI.....

AUTORES: Luis Dionicio Andrade Alcívar ^{1*}

Giovanna De Iaonni ²

Leonardo Sebastian Bazarro Meza ³

Daniel Jossepp Contreras Moscol ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: landrade@espam.edu.ec y [CRIC](#)

Fecha de recepción: 04 / 07 / 2023

Fecha de aceptación: 13 / 09 / 2023

RESUMEN

El presente artículo describe la implementación de un corredor ecoturístico comunitario en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí como respuesta a varias problemáticas en el cantón. Su objetivo principal es enfocarse en preservar tanto los recursos naturales y el medio ambiente como el desarrollo económico, el turismo sostenible, la inclusión social y cultural y la mejora de la infraestructura del cantón. La metodología se desarrolló en varias fases, como diagnóstico del área de estudio, zonificación y creación de rutas ecoturísticas,

^{1*} Ing. Ciencias Empresariales, Master Gestión de Proyectos Agroturísticos y Ecológicos, Dr. Ciencias Administrativas, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria De Manabí "Manuel Félix López", 0000-0001-9457-2330, landrade@espam.edu.ec

² Representante legal CRIC Ecuador, CRIC, cricecua@cric.it

³ Ing. Ambiental, SLOWFOOD - ALMA, 0000-0001-6673-9068, leonardobazarro10@gmail.com

⁴ Economista, Administración tributaria, Escuela Superior Politécnica del Litoral, 0009-0006-7023-5464, djcontre@espol.edu.ec

elaboración de guías de recursos turísticos, desarrollo de una plataforma virtual, programa integral en la promoción y marketing de paquetes turísticos, capacitaciones y desarrollo de un plan de manejo para el Corredor EC-SV. Los resultados destacan la riqueza de los recursos tanto naturales como culturales del cantón San Vicente. No obstante, existen limitaciones como la contaminación y la pérdida de conocimientos ancestrales. Se diseñó 5 paquetes turísticos basados en las características del territorio, también se realizaron capacitaciones para mejorar el nivel de gestión del turismo local. Además, se prepararon materiales promocionales y estrategias de gestión para el desarrollo sostenible del Corredor EC-SV. El estudio destaca el valor de una gestión sostenible que involucre a las comunidades locales y respete tanto el entorno natural como el cultural del cantón, al tiempo que demuestra el potencial del ecoturismo en el cantón. El Corredor EC-SV es un ejemplo de desarrollo sostenible que se puede extender a otras regiones, creando recursos y beneficiando a todas las partes en la industria del turismo.

***Palabras clave:** Ecoturístico, participación comunitaria, corredor turístico, desarrollo social y económico, reactivación de medios de vida*

ABSTRACT

The present investigation describes the implementation of a community ecotourism corridor in the San Vicente canton of the Manabí province as a response to various problems in the canton. The main objective of the study is to focus on preserving both natural resources and the environment, as well as economic development, sustainable tourism, social and cultural inclusion, and the improvement of the canton's infrastructure. The methodology was developed in several phases, such as diagnosis of the study area, zoning and creation of ecotourism routes, preparation of tourist resource guides, development of a virtual platform, comprehensive program in the promotion and marketing of tourist packages, training, and development of a management plan for the EC-SV Corridor. The results highlight the richness of both natural and cultural resources of the San Vicente canton. However, there are limitations such as contamination and the loss of ancestral knowledge. 5 tourist packages based on the characteristics of the territory were designed, training was also carried out to improve the level of management of local tourism. In addition, promotional materials and

management strategies for the sustainable development of the EC-SV Corridor were prepared. The study highlights the value of sustainable management that involves local communities and respects both the canton's natural and cultural environment, while demonstrating the potential of ecotourism in the canton. The EC-SV Corridor is an example of sustainable development that can be extended to other regions, creating resources and benefiting all parties in the tourism industry.

Keywords: *Ecotourism, community participation, tourism corridor, social and economic development, livelihood reactivation.*

INTRODUCCIÓN

El ecoturismo, como fuerza económica, se ha reconocido por su capacidad para reducir la pobreza al permitir que las comunidades generen recursos a través de productos y servicios naturales, a la vez que ofrece una alternativa al modelo de turismo convencional, enfocándose en la responsabilidad ambiental, la equidad y la productividad (Arlym y Hermon, 2019).

De esta forma, los corredores ecoturísticos comunitarios se convierten en una respuesta integrada a los desafíos actuales de sostenibilidad y bienestar, trayendo beneficios a la implementación de las dimensiones ambiental y socioeconómica (Kishnani , 2019). Por lo que destacan como una estrategia efectiva y dinámica que tiene como objetivo crear recursos sostenibles, preservar y conservar activamente el entorno natural, al tiempo que mejora significativamente la calidad de vida de los residentes locales (Yun et al., 2021; Samani et al., 2023).

San Vicente, al igual que otras zonas rurales de la región, ha experimentado dificultades en la generación de empleo y en la revitalización de su economía local. Los habitantes del cantón dependen de actividades agrícolas y acuícolas, esto ha limitado las oportunidades de crecimiento dejando a la población vulnerable a los cambios del mercado.

Ante esta situación, surge la implementación de la propuesta Corredor Ecoturístico comunitario San Vicente Manabí, junto al proyecto FIEDS 13-2019 Manabí Resiliente, implementado por CRIC y financiado por la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Italia y Ecuador – FIEDS, el cual involucra organizaciones como la Fundación Terranueva, el GAD provincial de Manabí y el GAD de la ciudad de San Vicente. Su objetivo principal es la

restauración de los recursos naturales, promover el desarrollo sostenible, la equidad de género y la restauración de los medios de vida, mediante el fortalecimiento del sistema de producción, transformación y comercialización de emprendimientos familiares.

METODOLOGÍA

El presente estudio se desarrolló en el cantón San Vicente, perteneciente a la provincia de Manabí - Ecuador. Se ejecutó mediante las siguientes fases:

1. Diagnóstico de potencialidades del área en estudio

El diagnóstico se construyó a partir del conocimiento de los componentes del Corredor EC-SV y de la situación territorial en relación con los riesgos, las catástrofes naturales, las vulnerabilidades y las amenazas. El proceso incluyó observaciones de campo, así como entrevistas sobre la realidad territorial y datos del Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón San Vicente 2019-2023, y el Plan de Ordenamiento Territorial Manabí 20230, (Gobierno autónomo descentralizado de San Vicente, 2019; Prefectura de Manabí, 2021).

1.1. Mapa de zonificación de los sitios para uso del ecoturismo y la localización de senderos y señalética

Se creó un mapa informativo del Corredor EC-SV con sus rutas correspondientes utilizando el software QGis versión 3.22 y ArcMap versión 10.8 mediante sistema de Información geográfica (SIG). Por último, se dio representación a las 5 Rutas Ecoturísticas Comunitarias establecidas.

1.2. Guía de recursos turísticos, atractivos turísticos, restaurante y actividades complementarias.

Se inició con visitas a los sitios del Corredor EC-SV con la finalidad de recopilar datos para la planificación de experiencias ecoturísticas a lo largo del Corredor EC-SV. se utilizó herramientas del Ministerio de Turismo del Ecuador como: el Manual Atractivos turísticos y la metodología para la Jerarquización de sitios y Creación de Espacios Turísticos, (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2018).

1.3. Diseño y publicación de una plataforma virtual

Se desarrolló una plataforma virtual para posicionar el Corredor EC-SV como referente en la oferta ecoturística de la provincia y el país, debido a que el internet ha evolucionado hasta convertirse en el principal medio de búsqueda de información.

2. Desarrollo de un programa integral que permita la promoción y comercio de paquetes turísticos

Para el programa integral para la promoción y comercialización de paquetes turísticos con el objetivo de potenciar el turismo mediante estrategias de marketing, estudios de mercado y el trabajo conjunto con actores claves. El procedimiento fue el siguiente.

2.1. Diseño de paquetes turísticos con elementos de referencia a los actores clave y condiciones específicas de la zona del Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente

Se eligió el tipo de paquete "por el territorio" para el diseño actual, basándose en la definición del turismo como una forma específica de relacionarse con el entorno que se caracteriza por la forma de ver ese entorno.

2.2. Precontratos con operadoras turísticas

Se identificaron operadoras turísticas como agencias potenciales para reforzar la operación turística del Corredor EC-SV, mediante la introducción al diálogo con el propósito de discutir la finalidad del corredor, con la finalidad de apoyar a los actores locales.

2.3. Guía práctica para el funcionamiento de los senderos incluidos en los paquetes turísticos, guiados y autoguiados

Se utilizaron las recomendaciones de la (Organización Mundial de Turismo [OMT], 2015), para elaborar una guía práctica del funcionamiento de los puntos de interés turístico. Basado en los cuatro principios rectores del diseño universal de los materiales de información y comunicación turística: percepción, encuentro, comprensión y uso.

2.4. Elaboración de contenidos y realización de talleres de capacitación

En esta etapa se incluyó a los actores del sector en la transmisión de conocimientos técnicos, la generación de habilidades y mejorar el estándar de calidad de los servicios turísticos prestados; como resultado, se estableció un programa de capacitación. Para la construcción de la capacitación se utilizó el método de Diseño Instruccional por Competencias, que consta de varias fases: análisis, diseño, desarrollo e implementación.

2.5. Diseño, impresión y colocación de materiales publicitarios/visibilidad

El diseño de los letreros y trípticos se crearon con base en impresiones, testimonios locales y observaciones in situ de las actividades, recursos y atractivos potenciales del Corredor EC-SV. para el mapa temático se utilizó herramientas como QGIS-LTR, y para la digitalización del diseño gráfico se utilizó Adobe Ilustrador CC 2018 y Adobe InDesign CC 2018.

3. Plan de gestión para el desarrollo que potencie el Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente (Corredor EC–SV)

El Plan de Manejo para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario en San Vicente, se elaboró mediante revisiones bibliográficas, observaciones de campo y análisis multiactorales que incluyeron un modelo fácil de replicar y lo suficientemente adaptable para su uso en el desarrollo de una estrategia de ecoturismo comunitario. El plan propuesto es una herramienta modelo para gestionar el Corredor EC-SV de forma sostenible y eficaz para promover el ecoturismo en 11 comunidades y comunas, 2 asociaciones/emprendimientos y 2 espacios municipales, se propuso un conjunto de políticas y estrategias participativas, con miras a su réplica en otras zonas del cantón, la provincia, el país y la región.

RESULTADOS

1. Diagnóstico

San Vicente tiene una extensión de 739,03 km² con 22.025 habitantes en 2010, según proyecciones del INEC, para el 2020 la población aumento a 24.790 habitantes, lo que representa una tasa de crecimiento anual de 1,59%. El cantón pertenece a uno de los veintidós cantones que forman parte de la provincia de Manabí. El territorio es característico por sus accidentes geográficos y su zona costera se encuentra frente a la convergencia de la placa Sudamericana y la de Nazca.

En el ámbito local, la presencia de una variedad de ecosistemas, tales como pastizales, cultivos de ciclo corto, bosque intervenido, bosques naturales, vegetación arbustiva, arboricultura tropical, entre otros.

Los sistemas de producción limitan el uso del suelo, enfatizando la conservación y protección como el uso más importante en el cantón, ocupando un 43,63%. Este es un punto fuerte para

el Corredor EC-SV porque el patrimonio natural contribuye a la disponibilidad de actividades de bajo impacto.

1.1. Recursos potenciales disponibles para el turismo

Se establecieron 11 comunidades o localidades estratégicas, que serán incluidas en el corredor: Portovelo, Salinas, San Vicente, San Felipe, Portovelo, Valle de Hacha, Tabuchila, Río Muchacho, Río Canoa, Canoa, Briceño y Río Canoa. Dentro de los recursos naturales, se destacan como potencialidad para el turismo los siguientes:

- Ríos: Chone, Briceño, Canoa, Muchacho y Mariano
- Estuario: Río Chone
- Islas: El Sol, Fragata, Corazón y Salinas
- Acumulación sedimentaria: Isla de Briceño
- Bajos: Frente al mirador de San Vicente
- Arrecifes: El Morro y Cabo Pasado
- Playas: Los Perales, San Vicente, El Charco, Briceño, Canoa, Los Aposentos y Puerto Cabuyal
- Ensenada: El Charco
- Cabo: Cabo Pasado
- Valles: Briceño, Canoa, Río Muchacho, Mariano, Tabuchila y Hacha
- Cadenas Montañosas: ramales de la cordillera Costanera que separan los valles de Briceño, Canoa, Río Muchacho, Mariano, Tabuchila y Hacha
- Bosques: Importantes remanentes de bosques seco tropical, húmedo tropical y transición, bosques de manglar
- Área de protección: Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas

Dentro de los recursos culturales se destaca los siguientes:

- Arqueológicos: Corrales Marinos de Cabo Pasado; Tolas y Albarradas en los valles del cantón; Vestigios arqueológicos precolombinos en varios sectores del cantón
- Históricos: comunidades ancestrales de los Pasaos, Canoas, Mangaches, entre otros
- Bienes inmuebles; presencia de San Vicente en la revolución Liberal: cerro de los Liberales y bosques de Cacao de Alfaro
- Artesanías: tejidos en mocora, trabajos en mate, tela, cuero, barro, madera y caña

- Gastronomía: tradicional manabita utilizando productos autóctonos de la zona de la que se deriva una combinación de sabores entre el mar y el campo
- Festividades: celebración de velorios a santos y patronos de índole religiosa

1.1.1. Aspectos positivos y negativos

El Corredor EC-SV integra la diversidad ecológica local con los vínculos culturales, proyectándose como un destino potencial para turistas que buscan experiencias sostenibles.

A continuación, se detallan los aspectos positivos más importantes del Corredor EC-SV:

- La variedad de recursos naturales y ambientales bien conservados
- La capacidad de las mujeres para impulsar el crecimiento de emprendimientos locales
- Las zonas protegidas registradas o en proceso de registro en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
- Implementación de iniciativas públicas, privadas, académicas y comunitarias que promuevan la inclusión y el desarrollo sostenible
- Declaratoria del Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) San Vicente, que tiene como objetivo la preservación de los recursos hídricos, remanentes de bosques y la biodiversidad
- Fomento de campañas y cooperación a nivel comunitario, y El Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial 2021-2030 para la provincia de Manabí como un territorio con las cinco íes: inteligente, inclusivo, innovador, integrado territorialmente y con un fuerte sentido de identidad cultural

A pesar de las ventajas y oportunidades que ofrece el Corredor CE-SV, también se identificaron importantes limitaciones, entre ellas destacan:

- La contaminación de los ecosistemas acuáticos y fluviales por el vertido de aguas residuales domésticas y productos químicos procedentes del sector agrícola y acuícola
- La sedimentación de los ríos y estuario debido a la deforestación de las cuencas hidrográficas de los cantones aledaños
- El daño a los bosques remanentes, secos, húmedos y de transición por actividades agrícolas, así como el cultivo de especies forestales para la exportación

- Las consecuencias medioambientales de la intervención humana, el crecimiento urbano y residencial no planificado y el turismo convencional
- La creciente inseguridad social como consecuencia de las crisis políticas y económicas del país
- La pérdida de conocimientos ancestrales como consecuencia de la aculturación de los jóvenes y la infravaloración de la cultura y los conocimientos locales
- La ausencia de participación femenina en la toma de decisiones

1.2. Localización de senderos del corredor ecoturístico

Se trazó un mapa del Corredor EC-SV con sus rutas asociadas. Se tomaron coordenadas georreferenciadas Para mejorar la precisión de la ubicación. Mediante esto se representaron las cinco rutas ecoturísticas comunitarias establecidas.

Ilustración 1. Ubicación de los senderos y sitios

1.2.1. Salinas a Puerto Portovelo e Isla Corazón (Aproximadamente 10 km).

La primera ruta comprende desde la comunidad Salinas hasta la Isla Corazón y tiene aproximadamente 10 km. Ambas comunidades tienen acceso a ríos, islas, ecosistemas secos tropicales, ecosistemas de manglares y caminos. El Santuario de Vida Silvestre Marino Costero, Isla Corazón y Fragata. La zona consta de 2.811,67 ha.

1.2.2. Cabecera cantonal San Vicente: desde San Felipe hasta punta Napo (aproximadamente 8km)

La segunda ruta incluye una serie de atractivos que se distribuyen en toda la cabecera cantonal, San Felipe está al sureste, la sede de la Fundación FUEGOS está al este y la playa y el Mirador El Charco está al norte. La costa, así como una serie de playas y atracciones cercanas, rodean la costa hacia el oeste. El centro tiene conexiones con numerosos sitios agroecológicos y comunidades, así como con el mercado y algunas áreas administradas por FOCAZNOM.

1.2.3. Briceño (aproximadamente 17 km)

El punto de partida de la ruta 3 es la comunidad de Briceño, de aproximadamente 17 km de otros atractivos rurales de la cuenca del mismo nombre es Briceño, que cuenta con cabañas y playas con servicio de restaurante.

1.2.4. Canoa (aproximadamente 32 km)

Es el destino turístico más popular del Cantón San Vicente, brinda una variedad de actividades y servicios que conectan con destinos agropecuarios y ecoturísticos en los pueblos de los valles de Canoa y Río Muchacho.

1.2.5. Puerto Cabuyal – Tabuchila -Valle de Hacha (aproximadamente 40 km)

Junto con Cabo Pasado, conforma la región costera mejor conservada del cantón, escasamente poblada y conectada al interior por los valles y comunidades de Tabuchila y Hacha. En estas comunidades, los emprendimientos comunitarios son la base para el crecimiento y el potencial turístico.

1.3. Guía de recursos turísticos, atractivos turísticos, restaurante y actividades complementarias

Se logró identificar:

- 106 actividades naturales
- 53 actividades culturales
- 81 atractivos naturales
- 69 atractivos culturales
- 81 infraestructuras/espacios/aspectos desarrollados como acuerdos y capacidades locales

1.3.1. Atractivos turísticos

En la tabla 1 se detallan los atractivos turísticos del cantón San Vicente, donde se resaltan la jerarquización de los lugares más representativos.

Tabla 1. Inventario de atractivos turísticos

Nombre del atractivo	Categoría	Jerarquía
Taller de alfarería Rosa Blanca en Briceño	Eventos culturales	II
Artesanías "bejuco de bajo" y madera dura	Eventos culturales	II
Bosque Cabo Pasado	Zonas naturales	II
Bosque de Canoa	Zonas naturales	II
Zona arqueológica Rosa Blanca de Briceño	Eventos culturales	II
Zona arqueológica Tabuchila	Eventos culturales	I
Ceviche Transoceanico	Eventos culturales	III
Cueva de los Murciélagos – Peñón de los Piqueros	Sitios Naturales	II
Deporte de vuelo libre, alas delta y Parapente	Eventos culturales	III
Fiesta de San Pedro y San Pablo	Eventos culturales	III
Zona arqueológica, el recreo	Eventos culturales	II
Hacienda Agrícola Río Muchacho	Eventos culturales	III
Playa Cabo Pasado	Zonas naturales	II
Playa de Briceño	Zonas naturales	II
Playa de Canoa	Zonas naturales	III
Playa los Perales	Zonas naturales	I
Playa Punta Napo	Zonas naturales	II
Playa San Vicente	Zonas naturales	II
Recorrido de Eloy Alfaro o el Refugio de Alfaro	Eventos culturales	II
Refugio de vida silvestre Isla Corazón y Fragatas	Zonas naturales	II

Fuente: (MINTUR, 2017)

Las asociaciones, comunidades y sitios del Corredor ecoturístico San Vicente poseen algunos atractivos complementarios que los detallamos a continuación:

Tabla 2. Atractivos complementarios de las asociaciones, comunidades y sitios del Corredor ecoturístico San Vicente

Asociaciones, comunidades y sitios	Atractivos complementarios
Salinas:	Acceso al río Chone, navegación fluvial, corredores de manglar., Venta de dulces artesanales locales, restaurante comunitario con menú local, recorrido por planta procesadora de camarón
Portovelo:	Acceso al estuario del río Chone, Navegación en el estuario, Venta de alimentos
Puerto Portovelo:	Centro de interpretación, acceso a isla Corazón, restaurante comunitario, navegación en el estuario
San Felipe:	Navegación en torno a isla del Sol, siembra y recolección de conchas, acceso a mirador
San Vicente (urbano):	Miradores, laguna del Bálsamo, gastronomía, Restaurante Iche, Paracaidismo, navegación, mercado (eventos culturales, gastronomía), La Criollita (tienda Agroecológica comunitaria), ASOSALLITA (prácticas gastronómicas), ASADUL (elaboración de productos y eventos)
Briceño:	Gastronomía, balneario de sol y playa, recorridos ecuestres, navegación, paleontología
Canoa:	Gastronomía
Río Canoa:	Gastronomía, turismo rural en Ambache, cerveza artesanal, Beerkingo, fincas Agroecológicas
Tabuchila:	- Fincas Agroecológicas, cultura, gastronomía
Valle de Hacha:	- Elaboración de chifles
Puerto Cabuyal:	-Navegación marina, avistamiento de biodiversidad marina y terrestre, astronomía

Fuente: (Autores)

1.4. Puesta en marcha de una plataforma virtual

Dado que Internet ha reemplazado a otros métodos tradicionales de recopilación de información para los viajeros, se desarrolló un sitio web con el objetivo de posicionar al Corredor EC-SV como un referente del ecoturismo en la provincia y la nación en el mediano y largo plazo. De estas cinco secciones componen esta página:

1) inicio, 2) nosotros/as, 3) comunidades, 4) recorridos y 5) contactos

Ilustración 2. Secciones de la página web del Corredor EC-SV. (Fuente: Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente, 2023)

Las instrucciones, los enlaces a las redes sociales, los escenarios y los videos educativos del Corredor EC-SV se incluyen en la sección inicio. La historia del CRIC como Organismo Coordinador del corredor y de las comunidades que integran el proyecto se detallan en la sección titulada "nosotros/as" cada grupo se destaca por su potencial y contribución al desarrollo sostenible. En la sección de la comunidad, hay 15 enlaces, uno para cada sitio ecoturístico, que señalan a las partes interesadas, detalles específicos sobre el medio ambiente, los recursos, las perspectivas y las posibles ofertas de ecoturismo. Con él material se incluye contenido multimedia que mejora el impacto visual y la comprensión del Corredor EC-SV.

La plataforma virtual dedicada al Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente juega un papel crucial en la promoción, información y conexión de las personas interesadas que se ofrecen en el producto. Su principal objetivo es promover las actividades que se desarrollan en el corredor y fomentar la interacción entre los turistas y la comunidad local y promover prácticas de ecoturismo responsables. En general, esta plataforma virtual promueve el desarrollo comunitario sostenible y la preservación ambiental y cultural a través de conexiones más amplias y abiertas.

2. Programa integral que permita la promoción y comercio de paquetes turísticos

2.1. Paquetes turísticos con elementos de referencia a los actores clave y condiciones específicas de la zona del Corredor EC-SV

El diseño de los paquetes del Corredor EC-SV se basó en la categoría de "territorio". Se propusieron 5 paquetes turísticos con consenso de las comunidades y la aprobación de experto en el medio a través de foros de discusión, a continuación, se presentan los paquetes propuestos.

2.1.1. Paquete 1: Salinas - Portobelo - Puerto de Portobelo: incluye un itinerario de 2 días y 1 noche, que incluye dos visitas al Estuario del río Chone y comercios locales comunitarios, visitas a fincas orgánicas y áreas protegidas, observación de aves y degustaciones eco-gastronómicas. Experiencia de pesca y recolección en el Estuario y manglar.

2.1.2. Paquete 2: Ruta San Felipe – San Vicente: se compone de un itinerario de 2 días y 1 noche, con recorridos insulares, rurales y urbanos, siembra de conchas, talleres de cocina y artesanía liderados por mujeres, degustación de platos típicos, ancestrales y milenarios, visitas a fincas agroecológicas y eventos culturales.

2.1.3. Paquete 3: Ruta Briceño - San Miguel De Briceño: incluye itinerarios de 2 días y 1 noche, con recorridos que comprenden visitas a fincas agroecológicas, intercambios culturales, esparcimiento en la playa y experiencias de cocina artesanal, pesca y recolección.

2.1.4. Paquete 4: Ruta Canoa – Río Canoa – Río Muchacho – Tabuchila: incluye itinerarios de 3 días y 2 noches, con recorridos por mar y campo, talleres artesanales, intercambios culturales, prácticas de medicina natural, degustaciones eco-gastronómicas, visitas a fincas, recolección de productos, apreciación de la arquitectura tradicional y recursos naturales, senderismo, entre otras.

2.1.5. Paquete 5: Ruta Puerto Cabuyal – Valle De Hacha: incluye itinerarios de 2 días y 1 noche con recorridos por mar y campo, observación de biodiversidad marina y terrestre, experiencias de pesca artesanal, degustaciones eco-gastronómicas, senderismo, eventos culturales, visita a fincas agroecológicas, participación en la cosecha del plátano y talleres artesanales para la elaboración de chifles.

2.2. Precontratos con operadoras turísticas para la compra de los paquetes turísticos ofertados en el Corredor EC-SV

Las operadoras turísticas Manta Business Company MBC Manta Travel S.A, Quinti Travel y Viajes y Negocios Tierra Prometida fueron identificadas como instituciones potenciales para fortalecer las actividades turísticas en el Corredor EC-SV. Durante la presentación y diálogo, se discutió el propósito del proyecto y se invitó a los participantes a firmar una carta de intención para apoyar la operación al CRIC mediante la inclusión de paquetes de viaje en la lista de servicios ofrecidos.

2.3. Elaboración de contenidos y realización de talleres de capacitación

Las capacitaciones se coordinaron en tres lugares estratégicos que conforman el Corredor Ecoturístico Comunitario de San Vicente: las comunidades de Puerto Cabuyal, Briceño y Salinas. Los temas cubiertos en las capacitaciones incluyen:

- Guianza Turística
- Buenas prácticas de promoción del turismo comunitario
- Gestión de los paquetes turísticos que incluyó contenidos de relevancia local

En el evento de capacitación participaron un total de 122 personas (61 mujeres y 61 hombres) de comunidades locales, asociaciones/emprendimientos ubicados en el Corredor EC-SV.

Tabla 3. Competencias generales y unidades de competencia de temas de capacitación

Requerimiento de capacitación	Competencia general	Unidades de competencia
1.- Guías Turística	Actividades de guianza para quienes realicen actividades turísticas, de entretenimiento o académicas en un área determinada, de acuerdo con las necesidades de los turistas, agencias de servicios turísticos y/o instituciones estatales o privadas y las disposiciones reglamentarias vigentes.	U1.1.- Planificación de actividades guiadas, teniendo en cuenta el recorrido de la agencia de servicios turísticos, la normativa, los aspectos técnicos del lugar, el entorno y los aspectos socioculturales de los servicios turísticos y/o instituciones estatales o privadas U1.2.- Realizar las actividades de guianza de acuerdo con el procedimiento establecido y las disposiciones reglamentarias vigentes. U1.3.- Evaluar el desempeño de las actividades de los guías en un orden determinado

<p>2.- Buenas prácticas de promoción del turismo comunitario</p>	<p>Gestionar las operaciones turísticas en espacios rurales y comunitarios de acuerdo a las normas básicas de seguridad, higiene, sociocultural, político y ambiental</p>	<p>U2.1.- Crear espacios de turismo rural y comunitario, teniendo en cuenta medidas de preservación ambiental, cultural, sociocultural y territorial. U2.2.- Monitorear las actividades de hostelería y servicios turísticos en las zonas rurales y comunidades locales U2.3.- Realizar turismo grupal para actividades productivas locales según características regionales U2.4.- Desarrollar estrategias de publicidad y marketing con base en los productos y servicios ofrecidos por las agencias de turismo rural. U2.5.- Estrategias para la gestión de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos, orientadas a la concientización.</p>
<p>3. Gestión de los paquetes turísticos</p>	<p>Asesorar en el paquete turístico nacional de acuerdo a procedimientos establecidos.</p>	<p>U3.1.- Organizar paquetes turísticos de acuerdo a los requisitos establecidos U3.2.- Determinar los precios según los proveedores de servicios y condiciones según el paquete de viaje elegido U3.3.- Supervisar la ejecución de los servicios de acuerdo al paquete de viaje seleccionado.</p>

Fuente: (Autores)

2.4. Diseño, impresión y colocación de materiales publicitarios/visibilidad

2.4.1. Ballas publicitarias

El trabajo se llevó a cabo utilizando dos tipos diferentes prototipos de letreros: uno para los 15 puntos ecoturísticos significativos y otro para la configuración general del Corredor EC-SV. Este último tiene un tipo diferente de material de soporte, ya que se optó por utilizar la madera para mimetizarse con el entorno que lo rodea.

Ilustración 3. Ballas publicitarias

2.4.2. Trípticos

Los trípticos incluyen información clave sobre el Corredor EC-SV, como su propósito, modo de operación, direcciones de ruta al destino, información de contacto y un mapa con pictogramas de posibles atracciones y actividades según los puntos de visita.

Ilustración 4. Tríptico informativo de Corredor EC-SV

2.4.3. Contenido publicitario

El contenido publicitario para el Corredor EC-SV resume las atracciones, actividades, productos, servicios y oportunidades locales potenciales de 15 sitios de ecoturismo. Además, se adjunta una fotografía que captura la naturaleza de los actores locales y las características naturales de cada lugar, a continuación se presentan unos ejemplos de lo realizado.

Ilustración 5. Material publicitario para el Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente

4. Plan de gestión para el desarrollo que potencie el Corredor Ecoturístico Comunitario San Vicente (Corredor EC–SV)

El Plan de Gestión para el Desarrollo del Ecoturismo Comunitario de San Vicente se elaboró con base en las opiniones de los actores, especialmente los involucrados en las comunidades y emprendimientos que conforman el Corredor EC-SV. Donde se determinaron los siguientes objetivos:

- Mantener los recursos naturales y culturales del Corredor EC-SV en excelente calidad, esto ayudará a generar oportunidades sociales que contribuirán al desarrollo sostenible del país.
- Que el Corredor EC-SV sea modelo de desarrollo sostenible muy importante en la provincia y el país.

Para que el programa se desarrolle adecuadamente, se creó una matriz para indicar el estado de los 22 factores y su prioridad de sostenibilidad, a través de la planificación de la gestión del Corredor EC-SV, se establecieron indicadores realistas para monitorear los problemas e impactos más visibles de 15 áreas potenciales de ecoturismo. Estas premisas se realizaron con la ayuda de SIG, análisis FODA y asesoría profesional. Con base en la investigación ecológica, se tuvo en cuenta la experiencia en la conservación y manejo de los recursos naturales en la selección de los especialistas. Se basa en principios generales de desarrollo local, planificación participativa, participación activa de los actores directos (comunidad) y otros sectores de apoyo (gobierno local, academia, sociedad civil, etc.) y mejora continua de las prácticas ecoturísticas en la comunidad de San Vicente.

DISCUSIÓN

El presente estudio del Corredor EC-SV se centra en la gestión adecuada de los recursos naturales y promueve prácticas de bajo impacto como el monitoreo de la biodiversidad y el desarrollo de conocimientos ecológicos y el impulso del ecoturismo. Esta investigación coincide con el enfoque de Xu et al., (2020) quienes enfatizan la importancia del turismo para las comunidades locales mientras protegen la biodiversidad y los ecosistemas locales, al mismo tiempo que reciben un beneficio.

En el análisis de las potencialidades se involucra a las comunidades locales y se promueve emprendimientos comunitarios, incluyendo la identidad cultural del cantón San Vicente, lo que evidencia un proceso colaborativo en su creación. Estos resultados son congruentes con la perspectiva presentada por Tseng et al., (2019) donde describen que el ecoturismo debe ser participativo, donde las comunidades locales tengan voz en la toma de decisiones y se beneficien directamente de las actividades turísticas.

Además, el conocimiento de los desafíos y limitaciones del corredor, como la contaminación, la pérdida de conocimientos tradicionales y el crecimiento urbano no planificado, refleja un enfoque deliberado en el impacto social y cultural del turismo comunitario. En el presente estudio se tiene conciencia de estos desafíos y se buscan solucionar de forma sostenible y responsable. En este sentido, los resultados de este estudio se alinean con los hallazgos de Moreno et al., (2018) donde destacan la importancia de abordar los aspectos sociales y culturales en la mejora del ecoturismo y considerar cómo puede influenciar de manera negativa o positiva con las comunidades locales.

El programa integral de promoción y comercio de los paquetes turísticos es una importante medida encaminada a promover el desarrollo sostenible del turismo en el Corredor EC-SV y utiliza un enfoque innovador que combina elementos clave de participación pública, colaboración con operadores turísticos, preservación del patrimonio natural y cultural, para crear experiencias turísticas diversas y enriquecedoras. Estas ideas coinciden con lo descrito por Sanz (2020) donde describe que la promoción y venta de paquetes turísticos no solo involucra a las agencias turísticas, si no que al turismo en general en un modelo de desarrollo sostenible, debido a que se incluye a la comunidad, fomentar y proteger el patrimonio natural y cultural, garantizando el beneficio de los turistas y las comunidades locales.

La formación de guías, la promoción del turismo local y la gestión de paquetes mejoran las habilidades y conocimientos de los participantes, lo que puede generar experiencias más ricas y una mayor satisfacción turística. Los resultados obtenidos se alinean con las conclusiones de la investigación de Dodds et al., (2018) donde describen que las formaciones son de gran importancia para los actores claves y que la obtención de conocimientos a las comunidades involucradas en el ecoturismo es esencial para la mejora de los servicios prestados.

El Plan de Gestión para el Desarrollo del Corredor EC-SV en el ámbito de turismo sostenible es una herramienta integral de gran importancia para la promoción del turismo sostenible y responsable, centrándose en la cooperación conjunta con las comunidades involucradas. Alvear, (2022) en su estudio, alega que la importancia e implementación de un plan radica en su enfoque Integral, que cubre todos los aspectos relevantes del turismo sostenible, esto incluye medidas de preservación del medio ambiente y las tradiciones culturales del cantón, el desarrollo socioeconómico y la promoción de prácticas de turismo responsable.

CONCLUSIONES

El diagnóstico reveló claras oportunidades para hacer del Corredor Ecoturístico Comunitario de San Vicente un importante destino ecoturístico nacional y mediante la rápida resolución de los problemas locales, que pueden ir desde iniciativas vecinales, como el fortalecimiento de organizaciones, hasta iniciativas gubernamentales, como la creación de infraestructura relacionada con el ecoturismo y políticas nacionales.

Los paquetes turísticos creados para el Corredor CE-SV incluyen una variedad de actividades, bienes y servicios que garantizan una auténtica experiencia local relacionada con el medio natural y las comunidades locales.

La sesión de capacitaciones para los/las actores del Corredor EC-SV demostró el interés de las comunidades para trabajar en conjunto y lograr una meta, no obstante, la investigación también mostró que se necesita apoyo continuo para aplicar lo aprendido. El material audiovisual creado es una muestra inicial de las potencialidades existentes.

El Plan de Gestión del Corredor EC-SV brinda una perspectiva amplia para el manejo participativo del ecoturismo; es un documento dinámico, justifica esfuerzos a mediano y largo plazo para la potencialización y mejora.

Respecto al equipamiento del corredor ecoturístico comunitario San Vicente ha ayudado en el desarrollo sostenible de la zona. El restaurante comunitario en Puerto Cabuyal equipado con paneles solares y frigoríficos contribuyen y fortalecen a la economía local. El apoyo a asociaciones pesqueras con equipos de refrigeración contribuyen a la mejora de sus procesos y promueve prácticas sostenibles. La instalación de señaléticas articuladas a todo el corredor ha facilitado la orientación de turistas y visitantes, mejorando la experiencia general y fomentando la exploración responsable de los diferentes lugares. Finalmente, el equipamiento proporcionado a los guías, mejora la calidad del turismo, al tiempo que promueve el turismo responsable y destaca la singularidad del cantón, un proyecto holístico que equilibra el desarrollo y la conservación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvear, K. (2022). Ecoturístico Chalpar de la parroquia Olmedo, cantón Cayambe, provincia de Pichincha y la microcuenca del río Chalpar, como una herramienta estratégica para el desarrollo sostenible de la población y el ambiente. [Tesis, Ingeniera Ambiental]. Universidad *Politécnica Salesiana*.
<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/22184>.
- Arlym, L., & Hermon, D. (2019). Strategy of ecotourism development in Pariaman City. IOP conference series. *Earth and environmental science*, 314(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1088/1755-1315/314/1/012039>
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1547–1568.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13683500.2016.1150257>
- Gobierno autónomo descentralizado de San Vicente, G. (2019). Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón San Vicente 2019-2023.
<https://sanvicente.gob.ec/pdyot-2019-2023/>
- Kishnani , N. (2019). Sustainable Development of Ecotourism in Madhya Pradesh: Prospects and Problems. *Journal of Tourism*, 20(1), 55.

- Ministerio de Turismo del Ecuador. (2018). Manual de atractivos turísticos. <https://www.turismo.gob.ec/>
- Montoya, C., & Boyero, M. (2016). El recurso humano como elemento fundamental para la gestión de calidad y la competitividad organizacional. *Visión de Futuro*, 20(2), 1-20.
- Moreno, A., Sario, L., & Reyes, B. (2018). La planificación y la gestión como herramientas de desarrollo de los destinos turísticos, TURYDES. *Revista Sobre Turismo Y Desarrollo Local Sostenible*, 11(25).
- OMT. (2015). Recomendaciones de la OMT sobre accesibilidad de la información turística. Default Book Series. <https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284417926>
- Prefectura de Manabí. (2021). Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Manabí 2030. <https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/>
- Samani, D., Bosak, K., & Halvorson, S. (2023). Planificación del ecoturismo sostenible centrado en la comunidad en la reserva forestal de Bossou, Guinea, África occidental. *Sostenibilidad*, 15(5), 4615.
- Sanz, V. (2020). Lineamientos estratégicos para la promoción y comercialización a nivel nacional e internacional del producto de naturaleza y cultura llanero Hato Garza, en el estado Apure. [Tesis, Licenciado en Administración de Empresas Turísticas]. Universidad Nueva Esparta. <http://miunespace.une.edu.ve/jspui/handle/123456789/3364>
- Tseng, M., Lin, C., Lin, C., Wu, K., & Sriphon, T. (2019). Ecotourism development in Thailand: Community participation leads to the value of attractions using linguistic preferences. *Journal of Cleaner Production*, 231, 1319–1329. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05>.
- Xu, L., Ao, C., Liu, B., & Chen, X. (2020). Ecotourism and sustainable development: a scientometric review of global research trends. *Environ. Dev. Sustain., Environ. Dev. Sustain*, 25(4), 2977–3003. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10668-022-02190-0>.
- Yun, S., Chi, O., & Chon, J. (2021). Applying the resilience principles for sustainable ecotourism development: A case study of the Nakdong Estuary, South Korea.